

ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

М.Ф. Файзиева

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929640>

Аннотация. Одной из важнейших задач коррекционной образовательно-воспитательной работы в специальном дошкольном учреждении является социализация детей с нарушением слуха. В условиях реализации национальной программы по подготовке кадров возникает необходимость поиска новых подходов к организации трудового воспитания, в том числе к ознакомлению детей с нарушением слуха с миром профессий. Одним из задач реализации национальной программы по подготовке кадров современной системы образования является совершенность процессов социального и индивидуального развития ребёнка.

Ключевые слова: особенности, ранней профориентация, нарушение слуха, дети, общества.

Abstract. One of the most important tasks of correctional educational work in a special preschool institution is the socialization of children with hearing impairment. In the context of the implementation of the national program for personnel training, there is a need to find new approaches to organizing labor education, including introducing children with hearing loss to the world of professions. One of the objectives of the implementation of the national program for training personnel in the modern education system is the perfection of the processes of social and individual development of the child.

Keywords: features, early career guidance, hearing impairment, children, society.

Annotatsiya. Maxsus maktabgacha ta'lim muassasasida tuzatish-tarbiyaviy ishning eng muhim vazifalaridan biri eshitish qobiliyati zaif bolalarni ijtimoiylashtirishdir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish sharoitida mehnat ta'limini tashkil etishda, shu jumladan eshitish qobiliyati zaif bolalarni kasblar olami bilan tanishtirishda yangi yondashuvlarni izlash zarur. Zamonaviy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishning maqsadlaridan biri bolaning ijtimoiy va individual rivojlanishi jarayonlarini takomillashtirishdir.

Kalit so'zlar: xususiyatlari, erta kasbiy yo'l-yo'riq, maktabgacha yoshdagi bolalar, eshitish qobiliyati, bolalar, jamiyat.

Актуальности. Социализация детей с нарушением слуха осуществляется не только как знакомство с окружающим миром, получение навыков коммуникации, но и как знакомство старших дошкольников с жизнью современного общества. В процессе усвоения ребёнком социальных ценностей, требований, правил, норм, принятых в социуме, формируются личностные качества.

Задачей взрослых, окружающих ребёнка с нарушением слуха, является постоянное расширение его представлений о природном и социальном мире, оказание помощи в накоплении опыта и понимании своего места в мире людей. Наилучший способ передачи

знаний и социального опыта осуществляется через общение и совместную деятельность ребёнка и взрослого [1,2].

Ребёнок учится проявлять своё отношение к окружающей действительности, к людям, окружающим его, проявлять свои возможности. Знания о социальной действительности преподносятся и через расширение представлений дошкольников с нарушением слуха о трудовой деятельности людей. Подобные знания обеспечивают понимание ребёнком общественного уклада, понимания места человека в обществе, его вклада в решении общественных задач, понимания значения труда для каждого человека. Ребёнок с нарушением слуха всюду, в детском саду, семье, доступном ему общественном окружении, сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами [1,2,3].

При изучении научной литературы других авторов приведены высказывание что, одним из путей формирования у ребенка стремления к трудовой деятельности является ознакомление с трудом взрослых. Все это имеет решающее значение для воспитания у дошкольника с нарушением слуха ценностного отношения к труду взрослых, способствует сближению между детьми и взрослыми. Ознакомление глухих и слабослышащих детей с профессиями должно проводиться заблаговременно, когда до непосредственного выбора профессии остается еще достаточно времени. Ранняя профориентация носит преимущественно информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности [1,2,3,6,7].

Важное значение трудовому воспитанию придавали русские педагоги. К.Д. Ушинский, в частности, определил теоретический и методологический взгляд на труд детей. Большое значение труду придавали А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. В их трудах отмечено, что первое отличие состоит в том, что ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных ценностей. Дело не в том, что у труда ребенка нет результата, что-то, что он делает, никому не нужно. Труд дошкольников имеет общественное значение. А.В. Запорожец отмечает, что трудовая деятельность - это деятельность человека, направленная на изменение, преобразование окружающего мира, на создание общественно полезного продукта. Конечная цель труда заключается не в нем самом, а в его продукте. Мотивы труда имеют социальный характер.

Эта деятельность осуществляется с помощью особых предметов - орудий труда. Поэтому успешность трудовой деятельности зависит от того, насколько человек владеет действиями с орудиями, имеет ли практические умения и навыки. Эффективность труда обеспечивается постановкой его цели, планированием последовательности действий. В процессе труда человек регулирует и контролирует его ход, сравнивая полученный результат с предполагаемым, прилагает волевые усилия, преодолевая трудности для достижения своей цели.

На всем протяжении дошкольного возраста взаимосвязь игры и труда сохраняется. С одной стороны, часто необходимость в определенных игровых предметах диктует выполнение трудового действия, тогда дети с нарушением слуха изготавливают атрибуты и затем включают их в игру. С другой стороны, продукты детского труда нередко помогают создать воображаемую ситуацию, подсказывая выбор и развитие сюжета игры. Например, изготовление игрушки-самоделки включается в режиссерскую игру.

В игровой деятельности происходит подготовка детей с нарушением слуха к труду. Играя, они понимают смысл труда взрослых, сущность их взаимоотношений. Следует

отметить, что преемственность между трудом и игрой дошкольника с нарушением слуха состоит в том, что в этих видах деятельности ребенок получает, обобщает и систематизирует представление о профессиях взрослых. С трудом, как и с игрой, связан первый эмоциональный этап профессионального самоопределения. Знакомство с трудом взрослых, выполнение трудовых обязанностей формирует представление о профессиях, ведет к тому, что складываются первые профессиональные предпочтения, намечаются профессиональные интересы [4,6].

Самым сложным для дошкольников с нарушением слуха является осознание труда взрослых, его общественную значимость. Они легче выделяют в деятельности конкретных людей, профессии которые им знакомы. Старшие дошкольники с нарушением слуха не знают орудия труда, необходимые людям многих профессий, не могут описать процесс труда и выделить качества, необходимые людям разных специальностей. Дети с нарушением слуха не понимают смысл профессиональной деятельности, и затрудняется в понимании необходимости каждой профессии. У малыша складывается уважительное отношение к труду взрослых. Знания о труде взрослых выступают как центральное звено представлений о социальной действительности [1,2,3].

В настоящее время перед специальными педагогами стоит очень сложная задача. С одной стороны, - заинтересовать детей с нарушением слуха и познакомить с профессиями, которые будут востребованы в будущем, а с другой стороны - привить таким детям желание стать профессионалами в своём деле. Наиглавнейшей задачей трудового воспитания является воспитание трудолюбия. Нет необходимости доказывать, какие преимущества перед другими (сверстниками, взрослыми) имеет человек, умеющий хорошо трудиться, ответственно относиться к своим обязанностям. Трудолюбие – сложное многосоставное, комплексное качество, которое среди немногих способно «переноситься» в другие виды детской деятельности, в том числе и учебную. Выпускник дошкольного учреждения, обладающий этим качеством, будет успешнее учиться в школе, осознаннее и ответственнее воспринимать обязанности учителя.

Ведь учеба такой же труд, работа, как у взрослых. Трудолюбие – это совокупность желания и умения трудиться в рамках индивидуальной и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. Участие в труде, как доказано многочисленными исследованиями, не всегда автоматически дает эффект воспитания и развития личности ребёнка. Труд дошкольников с нарушением слуха может и должен быть только средством воспитания у детей положительного отношения к труду, начал трудолюбия.

В соответствии с требованием времени, следует больше внимания уделить учету склонностей и интереса таких детей к разным видам труда, больше внимания уделить культуре самообслуживания и культуре деятельности в целом. Важную роль в трудовом воспитании детей с нарушением слуха играет семья.

Благоприятным условием для воспитания трудолюбия созданы в тех семьях, где родители успешно трудятся по своей специальности, любят свою профессию, рассказывают детям о работе. Личный пример родителей является для ребенка очень важным стимулом. Имея положительный пример родителей, дети стремятся быть трудолюбивыми, оказывать помощь, приносить пользу.

Рассказывая ребенку о своей профессии, о значении своей работы для общества, ребенку прививаются нравственные мотивы, побуждающие к труду, а, может быть, и к выбору будущей профессии. Большую роль в формировании представлений дошкольников

с нарушением слуха о профессиональной деятельности взрослых играют игры профориентационной направленности [1,2].

В играх дети учатся комбинировать непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, фильмов, книг. Постепенно дошкольники с нарушением слуха начинают повторять действия людей разных специальностей, моделируют их профессиональное поведение.

Игровые технологии в значительной мере способны реализовать эту задачу и являются фундаментом всего специального дошкольного образования. Они способствуют расширению знаний дошкольников с нарушением слуха о разнообразии профессий, пополняют представления о действиях представителей той или иной профессии, о материалах и инструментах [1,2,3].

Важное правило для специального педагога: на протяжении воспитательного процесса ребёнку мало знать о профессии, в неё нужно поиграть! В игре полноценно формируются личностные качества ребёнка с нарушением слуха, его интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность способствует стремлению к самореализации, самовыражению, в играх дети пытаются отобразить профессии своих близких, родителей.

При ознакомлении ребёнка с профессиями одна из технологий ознакомления глухих и слабослышащих дошкольников с профессиями в детском саду – проектная деятельность, которая основывается на лично ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет усвоить сложный материал через совместное решение проблемы, тем самым делая образовательный процесс интересным и мотивационным. Основная сложность работы по ознакомлению детей с нарушением слуха с профессиями заключается в недоступности непосредственного наблюдения за значительной частью труда взрослых.

Для эффективности решения данной проблемы специальными педагогами рекомендуется использование информационно-коммуникативных технологий, которые способствуют моделированию различных профессиональных ситуаций. К числу информационно-коммуникативных технологий относятся компьютерные экскурсии такие как «В магазине», «Путешествие в театр», «Кто строит мост, дом?», «Вырасти дерево» и другие. Использование информационно-коммуникативных технологий в формировании у детей представлений о разных профессиях имеет огромное значение, так как это то, что требует современная модель обучения на дошкольном этапе специального образования.

Выводы. Подводя итоги можно прийти к следующим выводам, что ранняя профориентация является решающим фактором социализации ребенка с недостатками слуха. Социализация глухих и слабослышащих дошкольников включается в формирование системных знаний о профессиях, трудовой деятельности людей. Ранняя профориентация дошкольников осуществляется в условиях дошкольного образовательного учреждения с учетом особенностей психологического развития ребенка данной категории.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 2-е изд. М., 2015.
2. Пенин Г.Н., Кораблева Л.В., Пономарева З.А., Красильникова О.А. Воспитание учащихся с нарушением слуха в специальных образовательных учреждениях. СПб., 2016. 51

3. Петрова Е.А. Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью и ОВЗ: учеб. пособие / Петрова Е.А., Пчелинова В.В., Джафарзаде Д.А., Карплюк А.В. М.: Издательство РГСУ, 2016. 310 с.
4. Профессионально-трудовая подготовка незлышащих в современных условиях: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 78 с.
5. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. М., 2019. С.
6. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья учебник для студ., учреждений высш. образования / (Т.Г. Богданова, Н.А. Степанова, К.Б. Вовненко, Т.М. Попова); под ред. Т.Г. Богдановой. М.: Академия, 2018. 240 с.
7. Специальная педагогика: в 3 т. Т. 2: Общие основы специальной педагогики / под ред. Н.М. Назаровой. М., 2020.